

Zielgruppenorientierte Wissensstrukturen im Portal WirLernenOnline - KI-gestützte Themenbäume und Themenseiten für alle Bildungsbereiche

*Dieser Bericht entstand im Rahmen des Projekts "Erprobung eines redaktionellen Ablaufs
zur maschinenlesbaren Aufbereitung eines Wissensangebots" für WirLernenOnline*

Autorinnen:

Dr. Juliane Stiller

Dr. Violeta Trkulja

Datum der Veröffentlichung:

18.08.2025

You, We & Digital
Dr. Juliane Stiller und Dr. Violeta Trkulja GbR
Rollbergstr. 28a
12053 Berlin
hello@you-we-digital.com

WirLernenOnline
Freie Bildung zum Mitmachen

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

1.	Einführung und Zielsetzung	3
1.1	Themenbäume: Ziel der Erweiterung und Vorgehensweise.....	3
1.2	Themenseiten: Ziele und Vorgehensweise	4
1.3	Aufbau dieses Berichts.....	5
2.	Elemente und Anforderungen für KI-Workflows.....	6
2.1	Bildungsstufen und Bildungssegmente	6
2.1.1	Bildungsstufen und Bildungssegmente.....	6
2.1.2	Begründung für die Einführung von Bildungssegmenten.....	7
2.1.3	Definition der Bildungssegmente	8
2.2	Fächerfamilien	9
2.2.1	Beispielhafte Analyse verschiedener Fächer.....	9
2.2.2	Ableitung von Fächerfamilien.....	10
2.3	Zielgruppenanalyse	11
2.3.1	Dimension 1: Lehren oder Lernen	12
2.3.2	Dimension 2: Bildungssegment	12
2.3.3	Zielgruppenbeschreibungen	12
3.	KI-Workflows zur Entwicklung von Themenbäumen für alle Bildungsbereiche	14
3.1	Einführung	14
3.2	Automatische Erzeugung von Einstiegskategorien	14
3.2.1	Vorgehen und eingesetzte generative KI-Modelle	15
3.2.2	Verwendete Methoden.....	15
3.2.3	Begutachtung durch Fachredaktionen	16
3.2.4	Fazit	17
3.3	Integration der WLO-Themenbäume in Einstiegskategorien.....	17
3.3.1	Automatisches Mapping der WLO-Hauptkategorien zu den Einstiegskategorien .	18
3.3.2	Manuelles Mapping der WLO-Hauptkategorien zu den Einstiegskategorien.....	18
3.3.3	Zuordnung des gesamten WLO-Themenbaums zu den Einstiegskategorien	19
3.4	Erweiterung des Themenbaums um fehlende Themen.....	20
3.5	Auszeichnung der Themenbäume.....	20
3.6	Skalierung auf weitere Fachportale	22
4.	Prototyping der Navigationsstruktur.....	23
4.1	Einführung	23
4.2	Ansätze zur Umsetzung der Navigationsstruktur	23

5. Themenseiten	26
5.1 Anpassung von Themenseiten in WLO	26
5.2 Nutzer-Profilung	26
5.3 Erstellung eines einheitlichen Prompts.....	27
5.3.1 Beispielhafte Anwendung des Prompts	28
5.4 Kontextuelle Erweiterung der Prompts mit Metadaten der Sammlungsinhalte	31
5.4.1 Ergebnisse	31
5.4.2 Reflexion und Schlussfolgerungen	32
5.5 Fazit und Weiterentwicklung.....	32
6. Diskussion und Ausblick	34

1. Einführung und Zielsetzung

Das Portal „WirLernenOnline“ (WLO) (www.wirlernenonline.de/) ist eine offene Bildungsplattform und Community. Sie stellt freie Lehr- und Lernmaterialien für alle Bildungsbereiche bereit und richtet sich an Lehrkräfte, Schüler:innen, Eltern und andere Interessierte, um ihnen dabei zu helfen, hochwertige Inhalte, Methoden und Tools zum Lehren und Lernen zu finden.

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Entwicklung eines prototypischen KI-Workflows zur Strukturierung und Beschreibung von Lerninhalten im Portal. Ziel war es, Methoden zur automatisierten Erstellung von Themenbäumen und Themenseiten zu entwickeln und zu erproben. Das Portal WLO soll dadurch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden und Themenbäume und Themenseite derart erweitern werden, dass sie über den schulischen Kontext hinaus Zugang zu Lehr- und Lehrinhalten bieten können.¹

1.1 Themenbäume: Ziel der Erweiterung und Vorgehensweise

Ein Themenbaum in WLO ist eine fachbezogene Struktur (Klassifikation), die es Nutzer:innen ermöglicht, systematisch durch ein Fach wie Deutsch zu navigieren (s. Abbildung 1). Er hilft dabei, passende Inhalte zu finden und sich innerhalb eines Fachbereichs zu orientieren. Das Ziel war es, die bestehenden Themenbäume so zu erweitern, dass sie nicht mehr nur auf den schulischen Bereich zugeschnitten sind. Stattdessen sollten sie bildungsbereichsübergreifend nutzbar sein und auch Inhalte aus der Hochschulbildung, Berufsbildung und Erwachsenenbildung abdecken.

Abb. 1: Das Fachportal Deutsch mit dem Themenbaum Lehrplanthemen.²

¹ Dies ist die veröffentlichte Fassung eines ursprünglich für interne Zwecke erstellten Projektberichts. Der Bericht wurde redaktionell überarbeitet, um die Nachvollziehbarkeit für ein externes Fachpublikum zu verbessern.

² <https://www.wirlernenonline.de/portal/deutsch/>

Um das zu erreichen, wurde ein neuer Ansatz zur Strukturierung von Fachinhalten unter Mithilfe generativer künstlicher Intelligenz entwickelt und sich auf folgende Maßnahmen stützt:

- **Entwicklung neuer Einstiegskategorien**
Es wurden übergeordnete Kategorien entwickelt, die unabhängig vom Bildungsbereich funktionieren. Diese sollen den Einstieg in die Inhalte erleichtern und als gemeinsame Struktur für alle Bildungsbereiche dienen.
- **Integration bestehender Themenstrukturen**
Die bisherigen, schulisch geprägten Themenbäume wurden in diese neuen Einstiegskategorien überführt.
- **Zuweisung zu Bildungssegmenten**
Die Themen wurden zusätzlich so ausgezeichnet, dass sie einem der vier eingeführten Bildungssegmente zugeordnet werden können: *Grundbildung, Allgemeinbildung, Berufsbildung und Akademische Bildung*.

Die neuen Ansätze wurden exemplarisch für die Fachportale Deutsch und Chemie umgesetzt. Die dabei entstandenen Themenbäume wurden mehrfach von den zuständigen Fachredakteur:innen³ geprüft und redaktionell überarbeitet.

Langfristig verfolgt das Projekt das Ziel, einen technischen und redaktionellen Prozess zu etablieren, mit dem auch andere Fachredaktionen in der Lage sind, eigenständig bildungsbereichsübergreifende Themenbäume zu erstellen, zu pflegen und weiterzuentwickeln.

1.2 Themenseiten: Ziele und Vorgehensweise

Ziel war es, einen KI-gestützten Prozess zu entwickeln, mit dem Inhalte auf Themenseiten automatisch generiert und an unterschiedliche Zielgruppen angepasst werden können (s. Abbildung 2).

³ WLO wird unterstützt durch Fachredaktionen. Die Lehrer:innen, Journalist:innen und Bildungsexpert:innen prüfen Inhalte und machen sie auf den Fachportalen verfügbar.

Abb. 2: Das Fachportal Chemie mit der entsprechenden Themenseite sowie im unteren Bereich mit dem Themenbaum.

1.3 Aufbau dieses Berichts

Dieses Dokument gliedert sich in vier Hauptkapitel:

Kapitel 2: Elemente und Anforderungen

Vorstellung der zentralen Bausteine für die Entwicklung bildungsbereichsübergreifender Themenbäume und Themenseiten. Dazu gehören die Definition der Bildungssegmente, die Einführung von Fächerfamilien als konzeptionelle Grundlage für die Skalierung KI-gestützter Verfahren sowie die Beschreibung zielgruppenspezifischer Profile.

Kapitel 3: Erprobung KI-gestützter Workflows

Darstellung der Verfahren zur Erstellung und Erweiterung von Themenbäumen am Beispiel der Fachportale Deutsch und Chemie. Zudem werden Prinzipien abgeleitet, die auf weitere Fachbereiche übertragbar sind.

Kapitel 4: Navigation und Aggregation

Beschreibung, wie die entwickelten Themenbäume in eine dynamische Navigationsstruktur des WLO-Portals, sowohl innerhalb einzelner Fachportale als auch fächerübergreifend, integriert werden können.

Kapitel 5: Themenseiten

Darstellung eines Prozesses zur automatisierten Generierung von Inhalten, die gleichzeitig an unterschiedliche Zielgruppen angepasst werden können. Ziel ist eine flexible, redaktionell steuerbare Textproduktion, die auf verschiedene Nutzer:innenbedürfnisse eingeht.

2. Elemente und Anforderungen für KI-Workflows

Damit automatisierte Verfahren zur Erstellung von Themenbäumen und Themenseiten auf alle Fachportale übertragbar sind, müssen zunächst grundlegende konzeptionelle Festlegungen getroffen werden. Nur so kann der komplexe Prozess des Aufbaus fachlich strukturierter Wissenssysteme durch KI wirksam unterstützt werden.

Ein zentraler Baustein ist die **Definition von Bildungssegmenten** statt Bildungsbereichen. Es muss klar sein, wie diese Bereiche verstanden werden und welchen Einfluss sie auf Struktur, Sprache und Gestaltung von Themenbäumen und Themenseiten haben.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die **Bildung sogenannter Fächerfamilien**. Fächer mit ähnlichen Eigenschaften und Strukturen werden zu Gruppen zusammengefasst, um einheitliche KI-Workflows zu ermöglichen. Dadurch sinkt die Modellierungskomplexität, da nicht für jedes Fach ein eigener Prozess entwickelt werden muss.

Darüber hinaus ist die **Identifikation relevanter Zielgruppen** entscheidend. Nur wenn bekannt ist, welche Zielgruppen welchen Bildungsbereichen zugeordnet sind, lassen sich Inhalte sprachlich und inhaltlich passgenau generieren.

Diese konzeptionellen Vorarbeiten zu **Bildungsbereiche, Zielgruppenprofile und Fächerfamilien** bilden die Grundlage für qualitativ hochwertige, KI-generierte Inhalte. Sie liefern den Kontext, den automatisierte Prozesse benötigen, um nicht nur formal korrekt, sondern auch inhaltlich sinnvoll zu arbeiten.

2.1 Bildungsstufen und Bildungssegmente

2.1.1 Bildungsstufen und Bildungssegmente

Im WLO-Portal werden Lehrmaterialien unter anderem mithilfe des Metadatum „Bildungsstufe“ klassifiziert. Diese Angabe dient der Beschreibung des Anspruchsniveaus und der Zielgruppe eines Materials und ermöglicht es Nutzer:innen, Inhalte unabhängig vom fachlichen Thema gezielt zu filtern.

Das in WLO verwendete Vokabular für Bildungsstufen umfasst u. a.:

- Elementarbereich
- Primarstufe
- Sekundarstufe I
- Sekundarstufe II
- Hochschule
- Berufliche Bildung
- Fortbildung
- Erwachsenenbildung

Das Metadatum „Bildungsstufe“ ordnet Materialien bestimmten institutionellen Bereichen oder formalen Abschlüssen zu, unabhängig vom fachlichen Inhalt. So kann das Thema *Periodensystem* sowohl in der Sekundarstufe II als auch in der Hochschule relevant sein, je nach didaktischer Aufbereitung und Zielgruppe.

Es ist wichtig, zwischen Metadaten und der inhaltlichen Struktur von Themenbäumen zu unterscheiden:

- Metadaten in WLO klassifizieren Lehrmaterialien nach Bildungsstufen und Abschlüssen und dienen vor allem der Filterung nach formalen Kriterien.
- Themenbäume ordnen Inhalte nach fachlich-thematischen Kriterien und unterstützen so die Navigation, Orientierung und das inhaltliche Browsing im Fach.

Im Projektverlauf wurde daher die Idee weiterentwickelt, Themenbäume nicht nur fachlich, sondern zusätzlich entlang sogenannter Bildungssegmente zu strukturieren. Diese Segmente unterscheiden sich bewusst von den klassischen Bildungsstufen, da sie eine klarere inhaltliche Abgrenzung und eine zielgruppengerechtere Einordnung ermöglichen.

2.1.2 Begründung für die Einführung von Bildungssegmenten

Im Projekt hat sich gezeigt, dass eine feingliedrige Einteilung nach klassischen Bildungsbereichen (z. B. Elementarbildung, Hochschule) oder Bildungsstufen (z. B. Sekundarstufe I/II) für die Strukturierung von Themenbäumen und Beschreibungstexten nur eingeschränkt geeignet ist.

Die Gründe dafür sind vielfältig:

- Überschneidungen zwischen Bildungsstufen: Inhalte der Sekundarstufe I und II lassen sich oft nicht trennscharf voneinander abgrenzen.
- Vermischung verschiedener Kriterien: Klassische Bildungsbereiche kombinieren Alter, institutionellen Kontext und Lernziel. So findet Erwachsenenbildung sowohl in der beruflichen Weiterbildung als auch im Hochschulkontext statt.
- Unterschiedliche Bedeutung zentraler Begriffe: In der Elementarbildung steht „Grundlagenvermittlung“ für frühkindliches Lernen, in der Erwachsenenbildung hingegen für Alphabetisierung oder Sprachförderung.
- Hohe Heterogenität für KI-Verfahren: Die bisherigen Bildungsstufen sind zu breit gefasst, um für die automatisierte Generierung von Themenbäumen oder Texten präzise eingesetzt werden zu können.

Je klarer und trennschärfer die Kategorien sind, desto präziser kann KI Inhalte generieren. Bildungssegmente schaffen hierfür eine einheitlichere, inhaltlich besser anschlussfähige Grundlage.

2.1.3 Definition der Bildungssegmente

Die Einführung von Bildungssegmenten stellt einen wichtigen methodischen Fortschritt für die Strukturierung von Themenbäumen im WLO-Portal dar. Die Orientierung an der internationalen ISCED-Klassifikation⁴ diene hierfür als methodische Grundlage.

Besonders hilfreich erwies sich die Gliederung in allgemeinbildende, berufsbildende und akademische Bildung, ergänzt um das Segment grundbildend:

- Grundbildend: Vermittlung elementarer Grundlagen wie Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik oder naturwissenschaftliche Basiskonzepte. Altersunabhängig, z.B. in der frühkindlichen Bildung, Alphabetisierung oder Erstsprachförderung.
- Allgemeinbildend: Breite Wissensvermittlung ohne berufliche Spezialisierung, das sind typischerweise Inhalte aus der schulischen Bildung oder der allgemeinen Erwachsenenbildung.
- Berufsbildend: Praxisorientierte Inhalte mit Bezug zu bestimmten Berufen oder beruflichen Qualifikationen, z. B. Pflege, Technik oder Handwerk.
- Akademisch: Wissenschaftlich geprägte Inhalte mit Schwerpunkt auf theoretischer Tiefe, Methodik und Forschung.

Das Segment „Grundbildend“ integriert die klassische Elementarbildung, da es nicht nur auf Kinder abzielt, sondern auch Erwachsene ohne formale Schulbildung einschließt.

Im Vergleich zu den bisherigen Bildungsstufen bieten die Bildungssegmente:

- geringere Überschneidungen,
- klarere inhaltliche Abgrenzung,
- bessere Anschlussfähigkeit an Themenstrukturen,
- eine verbesserte Grundlage für KI-gestützte Generierung und Verarbeitung von Inhalten.

Die Bildungssegmente tragen dazu bei, dass Materialien nicht nur nach institutioneller Herkunft, sondern nach ihrem inhaltlichen Anspruch und Verwendungszweck eingeordnet werden können. Das erleichtert nicht nur die Navigation für Nutzer:innen, sondern verbessert auch die redaktionelle Arbeit und die automatische Generierung von Beschreibungstexten oder Themenseiten.

In den nächsten Schritten sollen die Bildungssegmente systematisch in den Themenbäumen ausgezeichnet, für Filterfunktionen nutzbar gemacht und in die automatisierte Inhaltserstellung integriert werden. So entsteht eine flexible, inhaltlich präzise und zukunftsfähige Struktur, die den vielfältigen Anforderungen digitaler Bildungsportale gerecht wird.

⁴ ISCED (Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens):
<https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G293.html>

2.2 Fächerfamilien

Die Einteilung von Fächern in sogenannte Fächerfamilien hat sich im Projekt als praktikabler Ansatz erwiesen, um die automatische Erstellung von Themenbäumen, Materialien und Beschreibungstexten zu vereinheitlichen. Durch die Festlegung gemeinsamer Merkmale innerhalb einer Fächerfamilie erhalten KI-gestützte Verfahren einen klaren inhaltlichen Rahmen, was zu kohärenten Ergebnissen führt. Die Einteilung in Fächerfamilien ermöglicht es, KI-Workflows innerhalb einer Familie zu standardisieren, ohne die notwendige fachliche Flexibilität zu verlieren.

Fächer unterscheiden sich deutlich in ihren didaktischen Zugängen, ihrer Struktur und Zielorientierung. Manche sind stark durch disziplinäre Inhalte geprägt, während andere sich an Kompetenzen oder gesellschaftlichen Themenfeldern orientieren. Experimente mit den Fächern Chemie, Deutsch und Geschichte haben gezeigt, dass eine einheitliche Vorgehensweise, beispielsweise bei der Promptgestaltung, wenig zielführend ist.

2.2.1 Beispielhafte Analyse verschiedener Fächer

Aus der exemplarischen Analyse eines naturwissenschaftlichen Fachs (Chemie), eines sprach- und kulturwissenschaftlichen Fachs (Deutsch) sowie eines gesellschaftswissenschaftlichen Fachs (Geschichte) konnten Merkmale abgeleitet werden, die zur Definition der drei Fächerfamilien genutzt wurden.

Fach Chemie

Chemie ist stark systematisch aufgebaut und arbeitet mit Modellen, Experimenten und Gesetzmäßigkeiten. Eine disziplinär-inhaltsorientierte Struktur eignet sich hier am besten, da sie die großen Teilgebiete des Fachs abbildet und an naturwissenschaftlichen Methoden ausgerichtet ist.

Fach Deutsch

Deutsch fördert in erster Linie Sprachfertigkeiten, Ausdrucksvermögen, Medienkompetenz und die Entwicklung individueller Fähigkeiten. Eine kompetenzorientierte Struktur ist hier zielführend, da sie auf den Erwerb und die Anwendung sprachlicher Kompetenzen fokussiert.

Fach Geschichte

Geschichte strukturiert sich über gesellschaftliche Phänomene, historische Ereignisse und deren Deutung aus verschiedenen Perspektiven. Eine thematisch-inhaltliche Struktur ist hier passend, um unterschiedliche Epochen, Themenfelder und Interpretationsansätze abzubilden.

2.2.2 Ableitung von Fächerfamilien

Disziplin- und inhaltsorientierte Fächer (systematische Fächer)

Disziplin- und inhaltsorientierte Fächer basieren auf etablierten wissenschaftlichen oder fachlichen Disziplinen innerhalb eines Fachs. Die Kategorien spiegeln die großen Teilgebiete des jeweiligen Fachs wider. Die Unterteilung erfolgt nach fachspezifischen Bereichen, die sich oft auch an universitären Strukturen orientieren.

Der Wissenserwerb in diesen Fächern zeichnet sich durch systematische Erkenntnisprozesse aus (z. B. naturwissenschaftliche Methoden, Hypothesenbildung, Experimentieren). Im Mittelpunkt steht der Aufbau von fachspezifischem Wissen und analytischem Denken, das mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen erweitert wird. Der Unterricht orientiert sich stärker an methodischem Vorgehen und quantitativen Analysen.

In Bezug auf lebenslanges Lernen sind diese Fächer primär berufsbezogen (z. B. wissenschaftliche Weiterbildung, technologische Entwicklungen, Umweltthemen), da sie oft Grundlagen für akademische oder spezialisierte berufliche Laufbahnen bieten.

Charakteristika: Fachsystematik, Modellbildung, naturwissenschaftliche Denkweisen

Beispiel: Physik → Mechanik, Thermodynamik, Quantenphysik, Optik

WLO-Fächer: Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Informatik

Kompetenzorientierte Fächer (entwicklungs- und erfahrungsorientiert)

Kompetenzorientierte Fächer fokussieren sich nicht primär auf fachliche Inhalte oder Themen, sondern auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in einem Fach erworben werden sollen. Diese Fächer sind oft mehrstufig aufgebaut, sodass Lernende von Grundfertigkeiten zu komplexeren Fähigkeiten gelangen.

Sie zeichnen sich durch eine prozessorientierte Entwicklung aus: Die Lernenden durchlaufen verschiedene Stufen, wobei die Inhalte zunehmend komplexer und differenzierter werden. Je höher das Kompetenzniveau, desto stärker stehen Analyse, Reflexion und eigenständige Anwendung im Mittelpunkt.

In Bezug auf lebenslanges Lernen vermitteln diese Fächer nicht nur berufliche Kompetenzen, sondern ermöglichen auch persönliche, kulturelle und gesundheitliche Entwicklung. Sie fördern die aktive Teilhabe an gesellschaftlichen, kreativen und sozialen Prozessen.

Charakteristika: Kompetenzerwerb, Anwendung, Produktion, Persönlichkeitsentwicklung

Beispiel: Deutsch und Fremdsprachen → Sprechen und Zuhören, Lesen und Schreiben, Wortschatz und Grammatik, interkulturelle Kommunikation.

WLO-Fächer: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Deutsch als Zweitsprache, Kunst, Musik, Darstellendes Spiel, Sport, Medienbildung, Pädagogik, Lernen lernen, Zukunfts- und Berufsorientierung, Zeitgemäße Bildung

Themenorientierte Fächer (gesellschafts- und kontextbezogen)

Themenorientierte Fächer strukturieren ihre Inhalte nicht primär nach methodischen Prinzipien oder festen fachlichen Kategorien, sondern nach übergreifenden Themenfeldern. Diese Themen beziehen sich auf verschiedene Fachinhalte oder gesellschaftliche Fragen.

Die Kategorien sind oft interdisziplinär angelegt und haben Schnittstellen zu mehreren Wissenschaftsbereichen. So verbindet Geografie z. B. naturwissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Perspektiven, während Politikwissenschaft Anknüpfungspunkte zu Recht, Wirtschaft und Soziologie hat.

Diese Fächer haben eine hohe Bedeutung für gesellschaftliche Teilhabe und politische Bildung. Ihr Lernen endet nicht mit der Schule oder Universität, sondern wird oft durch aktuelle Entwicklungen geprägt (z. B. Klimawandel, politische Konflikte, wirtschaftliche Krisen).

Charakteristika: thematische Gliederung, Perspektivenvielfalt, gesellschaftliche Teilhabe

Beispiel: Politische Bildung → Demokratie, Menschenrechte, Globalisierung, politische Ideologien

WLO-Fächer: Geografie, Geschichte, Politische Bildung, Wirtschaft, Philosophie und Ethik, Religion, Nachhaltigkeit

Die Einteilung in Fächerfamilien ist ein effektives Mittel, um die automatische Strukturierung und Inhaltsgenerierung innerhalb der WLO-Portale zielgerichtet zu steuern. Statt für jedes Fach eine eigene Methode zu entwickeln, können KI-gestützte Verfahren innerhalb der jeweiligen Fächerfamilien skaliert und angepasst werden. Zugleich bleibt die nötige Flexibilität erhalten: Fachredaktionen können die Struktur ihrer Portale weiterhin individuell gestalten.

2.3 Zielgruppenanalyse

Das Zielgruppen-Profilung wird im WLO-Portal künftig eine zentrale Rolle spielen und Themenseiten sowie Themenbäume sollen sich automatisch an Lernziele, Vorkenntnisse und Nutzungskontexte unterschiedlicher Zielgruppen anpassen können.

Für das vorliegende Projekt wurden die Zielgruppen entlang von zwei Dimensionen definiert:

1. Perspektive: Lehren oder Lernen
2. Bildungssegment: Grundbildung, Allgemeinbildung, Berufsbildung, Akademische Bildung (vgl. [2.1.2 Definition der Bildungssegmente.](#))

2.3.1 Dimension 1: Lehren oder Lernen

- Lehrende: Diese Zielgruppe benötigt fachlich fundierte, informativ und formal gestaltete Inhalte. Der Fokus liegt auf Unterrichtsvorbereitung, didaktischer Aufbereitung und methodischer Vielfalt.
- Lernende: Diese Zielgruppe ist heterogen und wurde daher weiter nach Bildungssegmenten unterteilt, um sprachliche und inhaltliche Anpassungen bedarfsgerecht gestalten zu können.

2.3.2 Dimension 2: Bildungssegment

Zur Differenzierung wurden die vier im Projekt entwickelten Bildungssegmente verwendet: Grundbildung, Allgemeinbildung, Berufsbildung, Akademische Bildung (s. [2.1 Bildungsbereiche und Bildungssegmente](#)). Durch das Verbinden der zwei Dimensionen ergibt sich folgende Zielgruppenmatrix (s. Tabelle 1):

Bildungssegmente	Lehrende:r	Lernende:r
Grundbildend	Zielgruppe 1	Zielgruppe 2
Allgemeinbildend		Zielgruppe 3
Berufsbildend		Zielgruppe 4
Akademisch bildend		Zielgruppe 5

Tabelle 1: Zielgruppenmatrix.

2.3.3 Zielgruppenbeschreibungen

Zielgruppe 1: Lehrende (alle Bildungssegmente): Lehrpersonen benötigen in der Regel keine sprachliche Vereinfachung oder inhaltliche Anpassung an Bildungssegmente. Unabhängig vom Einsatzbereich verfügen sie über ein vertieftes Verständnis der Inhalte. Materialien und Themenseiten sollten daher klar strukturiert, korrekt bezeichnet und mit didaktischen Zusatzinformationen (Lernziele, Kompetenzen, Methoden) versehen sein.

Zielgruppe 2: Lernende in der Grundbildung: Diese Zielgruppe benötigt Materialien in einfacher Sprache sowie niedrigschwellige Zugänge zu grundlegenden Themen. Hierzu zählen unter anderem Lernende in Alphabetisierungskursen oder im Spracherwerb. Ziel ist es, ein erstes inhaltliches Verständnis aufzubauen. Kitakinder werden in der Regel nicht selbst Materialien über WLO suchen und sind daher nicht Teil dieser Zielgruppe.

Zielgruppe 3: Lernende in der Allgemeinbildung: Diese Gruppe umfasst sowohl Schüler:innen als auch Erwachsene in der allgemeinen Weiterbildung. Die Inhalte sollten verständlich, aber nicht zu stark vereinfacht sein. Lernende verfügen meist über

Vorerfahrung im formalen Lernen und möchten sich selbstständig mit grundlegenden Themen auseinandersetzen. Ein didaktisch klarer Aufbau und thematische Orientierungshilfen sind hier besonders hilfreich.

Zielgruppe 4: Lernende in der Berufsbildung: Lernende in der beruflichen Bildung benötigen praxisorientierte Inhalte, die konkrete berufliche Anforderungen adressieren. Die Sprache kann fachspezifisch sein, sollte aber nicht zu akademisch oder abstrakt ausfallen. Idealerweise enthalten die Materialien und Themenseiten Beispiele aus der Berufspraxis, Anwendungsszenarien und berufsfeldbezogene Übungen.

Zielgruppe 5: Lernende in der akademischen Bildung: Diese Zielgruppe sucht vertiefende, forschungsorientierte Inhalte und ist im Umgang mit Fachsprache und wissenschaftlicher Methodik geübt. Materialien sollten daher präzise, analytisch und theoriegeleitet aufbereitet sein. Hinweise auf weiterführende Literatur, Forschungsbezüge und methodisches Vorgehen sind erwünscht.

Die differenzierte Zielgruppenanalyse schafft eine wichtige Grundlage, um Themenbäume und Themenseiten stärker an den realen Informationsbedarfen auszurichten. Die Kombination aus Lehr-/Lernperspektive und Bildungssegment erlaubt eine gezielte Anpassung sprachlicher, didaktischer und inhaltlicher Aspekte, sowohl für die manuelle Redaktion als auch für KI-gestützte Generierung.

3. KI-Workflows zur Entwicklung von Themenbäumen für alle Bildungsbereiche

3.1 Einführung

Im vorherigen Abschnitt wurden die konzeptionellen Grundlagen für bildungsbereichsübergreifende Themenbäume und Themenseiten beschrieben. Darauf aufbauend konzentriert sich dieses Kapitel auf die Entwicklung und Erprobung KI-gestützter Workflows zur praktischen Umsetzung, um einen skalierbaren Prozess zu schaffen, mit dem Themenbäume für alle Bildungsbereiche erstellt, erweitert und für unterschiedliche Zielgruppen nutzbar gemacht werden können.

Der im Projekt entwickelte Ansatz umfasst mehrere Arbeitsschritte:

1. **Automatische Generierung von Einstiegskategorien:** Entwicklung allgemeingültiger, bildungsbereichsübergreifender Kategorien als Oberstruktur für das jeweilige Fach.
2. **Integration des bestehenden WLO-Themenbaums:** Mapping der bestehenden WLO-Kategorien (v. a. aus dem schulischen Kontext) in die neuen Einstiegskategorien.
3. **Erweiterung des Themenbaums:** Ergänzung fehlender Inhalte aus nicht-schulischen Bildungsbereichen (z. B. Hochschule, Berufsbildung), teilweise automatisiert mit KI-Tools.
4. **Auszeichnung der Themen mit Bildungssegmenten:** Automatische oder redaktionelle Kennzeichnung der Themen entsprechend ihrer Relevanz für Grundbildung, Allgemeinbildung, Berufsbildung oder akademische Bildung.

Für die Erprobung wurden exemplarisch die Fachportale Deutsch und Chemie ausgewählt. Ziel war es, durch die Kombination der Schritte einen skalierbaren, KI-gestützten Prozess zu entwickeln, der die Erstellung bildungsbereichsübergreifender Themenbäume in WLO nachhaltig unterstützt.

3.2 Automatische Erzeugung von Einstiegskategorien

Für den thematischen Einstieg in ein Fachportal werden Einstiegskategorien benötigt. Das sind übergeordnete Haupt- oder Oberkategorien, die alle relevanten Themen eines Fachs in einer logischen Struktur abbilden.

Ziel dieses Arbeitsschritts war es zu prüfen, inwieweit die bislang manuell erstellten Einstiegskategorien durch KI-gestützte Verfahren unterstützt oder ersetzt werden können. Im Fokus stand dabei die Entwicklung allgemeingültiger, bildungssegmentübergreifender

Hauptkategorien für die Fachportale Deutsch und Chemie, die sich für unterschiedliche Zielgruppen eignen.

Darüber hinaus sollte ein Prozess etabliert werden, der es auch anderen Fachportalen ermöglicht, mit KI-Unterstützung Einstiegskategorien zu erstellen.

3.2.1 Vorgehen und eingesetzte generative KI-Modelle

Im Rahmen der Erprobung wurden verschiedene KI-gestützte Verfahren getestet. Dabei kamen unterschiedliche Tools und Sprachmodelle zum Einsatz:

- ChatGPT
- Gemini
- Claude
- NotebookLM

Die Modelle wurden unter folgenden Bedingungen getestet:

- mit und ohne strukturgebende fachspezifische Dokumente,
- mit und ohne ergänzende Kontextinformationen, z. B. Erläuterungen zu Fächern oder Fächerfamilien

Die Fachredaktionen für Deutsch und Chemie begleiteten den Prozess, bewerteten die Ergebnisse und gaben inhaltliches Feedback.

3.2.2 Verwendete Methoden

Vier methodische Ansätze wurden getestet und die Ergebnisse durch die Fachredaktionen begutachtet.

1. Extraktions- und Synthesemethode

Bei dieser Methode stellte die Fachredaktion fachspezifische Dokumentensammlungen bereit, die unterschiedliche Bildungsbereiche (Bildung in der Kita oder Hochschule beispielsweise) abdecken. Auf dieser Grundlage wurden mithilfe von ChatGPT und NotebookLM bildungsbereichsspezifische Themen aus den Dokumenten extrahiert. Diese Themen wurden im Anschluss von ChatGPT zu bildungsbereichsübergreifenden Hauptkategorien zusammengefasst, da NotebookLM keine Synthese vornehmen kann.

2. Fachlich-informierte Kategorienbildung

In dieser Methode wurde versucht, Einstiegskategorien ohne die Verwendung konkreter Dokumente, aber mit fachspezifischem Hintergrundwissen zu generieren. Dazu wurden strukturierte Prompts entwickelt, die die KI schrittweise durch den Prozess der Kategorienbildung führten. In den Prompts wurde der KI erklärt, welche didaktischen Anforderungen und strukturellen Merkmale das jeweilige Fach auszeichnen. Die Hauptkategorien wurden auf dieser Grundlage mit verschiedenen KI-Systemen (ChatGPT,

Gemini, Claude) erzeugt. Ziel war es, zu testen, ob die KI auf Basis von Facheigenschaften der Fächerfamilien ([2.2 Fächerfamilien](#)) zu sinnvollen Einstiegskategorien gelangt.

3. Allgemeinwissensbasierte Kategorienbildung

Diese Methode verzichtet sowohl auf dokumentenbasierte Inhalte als auch auf spezifisch beigefügte Kontextinformationen. Stattdessen wurden die KI-Systeme aufgefordert, auf Grundlage ihres allgemeinen internen Wissens über ein Fachgebiet Einstiegskategorien zu generieren. Damit sollte geprüft werden, ob die Kategorienbildung auch ohne externe Inputs möglich ist. Die Ergebnisse dieser Methode zeigten, dass die generierten Kategorien zwar grob fachlich korrekt waren, jedoch oft unspezifisch oder wenig differenziert.

4. Synthese von Bildungsbereichen zur Kategorienbildung

Bei dieser Methode wurde ein mehrstufiges Prompt-Design verwendet, um die KI durch einen strukturierten Prozess zu leiten. Zunächst wurde die KI aufgefordert, für jedes Bildungssegment (z. B. allgemeinbildend, berufsbildend, akademisch bildend) eigene Einstiegskategorien zu entwickeln. In einem zweiten Schritt sollten diese bildungsbereichsspezifischen Kategorien zu übergreifenden Hauptkategorien zusammengeführt werden. Auch hier wurde bewusst auf das Einbringen externer Dokumente oder kontextueller Fachinformationen verzichtet. Ziel war es zu testen, ob sich generalisierbare, bildungsbereichsübergreifende Strukturen ableiten lassen.

3.2.3 Begutachtung durch Fachredaktionen

Die Fachredaktionen für Deutsch und Chemie bewerteten die automatisch erzeugten Kategorien anhand von drei Kriterien (Skala 1–5):

1. Vollständigkeit: Sind alle relevanten Themen enthalten?
2. Richtigkeit: Sind die Inhalte sachlich korrekt?
3. Abstraktionsniveau: Befinden sich die Kategorien auf vergleichbarer Abstraktionsebene?

Die Bewertungsskala reichte von 1 (unzureichend) bis 5 (sehr gut). Ergänzend zur quantitativen Bewertung konnten die Fachredaktionen auch qualitatives Feedback zu einzelnen Kategorien oder ganzen Vorschlagslisten geben. Diese Einschätzungen halfen, die Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden besser zu verstehen und förderten die Auswahl geeigneter Strukturen.

Auf Grundlage aller Bewertungen stellten die Fachredaktionen aus den automatisch generierten Vorschlägen ihre finalen Einstiegskategorien zusammen. Dabei wurden geeignete Vorschläge übernommen, unpassende verworfen und teilweise eigene Ergänzungen vorgenommen.

Zur Veranschaulichung sind im Folgenden die entwickelten Einstiegskategorien für die Fächer Deutsch und Chemie aufgeführt (s. Tabelle 2).

Einstiegskategorien für das Fachportal Chemie	Einstiegskategorien für das Fachportal Deutsch
Grundlagen der Chemie	Sprechen und Zuhören
Anorganische Chemie	Lesen und Schreiben
Organische Chemie & Biochemie	Mit Texten und Medien umgehen
Physikalische Chemie	Sprache untersuchen und reflektieren
Analytische Chemie	Literatur und kulturelle Kontexte
Technische und Makromolekulare Chemie	Didaktik und Methodik der Sprache und Literatur
Lebensmittelchemie	
Medizinische und Umweltchemie	
Spektroskopie und Instrumentelle Analytik	
Nachhaltigkeit und Chemie im Alltag	
Fachdidaktik und Methoden der Chemie	

Tabelle 2: Einstiegs-kategorien für die Fächer Deutsch und Chemie.

3.2.4 Fazit

Die Kombination aus KI-gestützter Generierung und fachlicher Prüfung war am zielführendsten. Die automatisierten Verfahren boten vielfach eine wertvolle Grundlage, mussten jedoch stets durch fachliche Einschätzungen ergänzt und teilweise korrigiert werden. Es zeigte sich, dass es nicht den einen idealen Prompt gibt, der sich auf alle Fachportale übertragen lässt.

Empfehlenswert sind hybride Workflows, bei denen mehrere Methoden und Sprachmodelle eingesetzt und die Ergebnisse zu einem konsolidierten, qualitativ hochwertigen Ergebnis zusammengeführt werden.

3.3 Integration der WLO-Themenbäume in Einstiegs-kategorien

Nachdem allgemeingültige Einstiegs-kategorien definiert worden waren (vgl. [3.2 Automatische Erzeugung von Einstiegs-kategorien](#)), wurde geprüft, wie sich die bestehenden Schul-Themenbäume in die neuen Einstiegs-kategorien integrieren lassen und fehlende Themenbereiche ergänzt werden können.

3.3.1 Automatisches Mapping der WLO-Hauptkategorien zu den Einstiegskategorien

Zunächst wurde getestet, ob die WLO-Themenbäume für Chemie und Deutsch automatisch den neuen Einstiegskategorien zugeordnet werden können. Es zeigte sich, dass die automatische Zuordnung der WLO-Hauptkategorien erster Ordnung zu den Einstiegskategorien häufig ungenau ausfiel. Auch unter Einbeziehung der Kategorien zweiter Ordnung waren die Ergebnisse unbefriedigend, da dabei die hierarchischen Strukturen aufgehoben wurden: Kategorien erster und zweiter Ordnung wurden auf die gleiche Ebene gesetzt, was zu inhaltlichen Verzerrungen führte.

3.3.2 Manuelles Mapping der WLO-Hauptkategorien zu den Einstiegskategorien

Aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse wurde ein manuelles Mapping der Einstiegskategorien zu den WLO-Hauptkategorien der ersten Ordnung durchgeführt.

Vorgehensweise:

1. Manuelle Zuordnung jeder bestehenden WLO-Hauptkategorie zu einer neuen Einstiegskategorie.
2. Definition der Begriffsbeziehung:
 - Äquivalenzbeziehung: die Einstiegskategorie liegt auf gleicher Ebene wie zugeordnete WLO-Kategorie
 - Hierarchische Beziehung: WLO-Kategorie wird einer übergeordneten Einstiegskategorie untergeordnet (vgl. Tabelle 2)
3. Auflösung von WLO-Kategorien, die in mehrere Einstiegskategorien aufgeteilt werden mussten (so wurde bspw. die WLO-Hauptkategorie *Chemie und Umwelt* aufgeteilt in die neuen Einstiegskategorien *Nachhaltigkeit und Chemie im Alltag*, *Lebensmittelchemie*, *Medizinische und Umweltchemie*).

Dieses Vorgehen erwies sich als deutlich präziser, war jedoch zeitaufwändiger.

Anschließend wurden die Unterkategorien (zweite Ordnung) der WLO-Hauptkategorien mithilfe von KI den entsprechenden Einstiegskategorien zugeordnet (s. Tabelle 3). Die Zuordnung wurde durch die Fachredaktionen für Chemie und Deutsch überprüft und bei Bedarf manuell angepasst.

Einstiegskategorien	WLO-Kategorien der 1. Ordnung	Beziehungstyp
Grundlagen der Chemie	Fachmethoden und Reflexion	Hierarchisch
	Atombau und PSE	Hierarchisch
	Anfangsunterricht	Hierarchisch
	Elektrochemie	Hierarchisch
	Bindung und Struktur	Hierarchisch
	Atombau und PSE	Hierarchisch
Anorganische Chemie	Atombau und PSE	Hierarchisch
Organische Chemie und Biochemie	Organische Chemie	Äquivalent
Physikalische Chemie	Energie und Kinetik	Hierarchisch
	Atombau und PSE	Hierarchisch
Analytische Chemie	Fachmethoden und Reflexion	Hierarchisch
Technische und Makromolekulare Chemie	Organische Chemie	Hierarchisch
Lebensmittelchemie	Chemie und Umwelt	Hierarchisch
Medizinische und Umweltchemie	Chemie und Umwelt	Hierarchisch
Spektroskopie und Instrumentelle Analytik	Fachmethoden und Reflexion	Hierarchisch
Nachhaltigkeit und Chemie im Alltag	Chemie und Umwelt	Hierarchisch
Fachdidaktik und Methoden der Chemie	Fachmethoden und Reflexion	Hierarchisch
	Fachdidaktik	Äquivalent
Interdisziplinäre Anwendungen der Chemie	keine WLO-Entsprechung auf 1. Ebene	-

Tabelle 3: Zuordnung der WLO-Kategorien des Portals Chemie zu den neuen Einstiegskategorien.

3.3.3 Zuordnung des gesamten WLO-Themenbaums zu den Einstiegskategorien

Im weiteren Schritt wurde der komplette WLO-Themenbaum den neuen Einstiegskategorien zugeordnet. Dabei wurde darauf geachtet, dass Kategorien, die mehreren Einstiegskategorien zugeordnet werden konnten, differenziert und korrekt abgebildet wurden.

Einige Einstiegskategorien blieben vorerst leer, da in WLO bislang keine passenden Inhalte vorhanden waren. Im Fach Chemie betraf dies insbesondere *Lebensmittelchemie* und *Spektroskopie und Instrumentelle Analytik*.

Das manuelle Mapping ist derzeit unverzichtbar, um inhaltliche Präzision und strukturelle Konsistenz zu gewährleisten. Automatisierte Verfahren können diesen Prozess unterstützen, ersetzen ihn aber noch nicht vollständig.

3.4 Erweiterung des Themenbaums um fehlende Themen

Einige der neu definierten Einstiegskategorien hatten in den bestehenden WLO-Themenbäumen keine Entsprechung. Um die Strukturen zu vervollständigen, wurden diese Lücken geschlossen. Insbesondere Themen, die in der Hochschulbildung eine größere Rolle spielen, wiesen Lücken im bestehenden WLO-Kategoriensystem auf.

Zur Generierung neuer Themenbäume wurden zwei Ansätze getestet: eine automatische Erstellung mittels eines eigenen WLO-internen Tools sowie Vorschläge durch ChatGPT. Die Fachredaktionen bevorzugten die von ChatGPT generierten Ergebnisse. Nicht alle vorgeschlagenen Ebenen wurden in den finalen Themenbaum übernommen, da manche Teilbäume zu spezifisch bzw. zu granular waren.

3.5 Auszeichnung der Themenbäume

Nach der Integration und Erweiterung der Themenbäume wurde ein Verfahren entwickelt, um alle Themen zusätzlich mit Bildungssegmenten auszuzeichnen. Diese Auszeichnungen sollen zusätzlich zu den bestehenden Metadaten der Lehrmaterialien einen themenzentrierten Zugang über die Bildungssegmente *Grundbildung*, *Allgemeinbildung*, *Berufsbildung* oder *akademische Bildung* ermöglichen.

Ziel war es zu prüfen, ob einzelne Sammlungen für bestimmte Bildungssegmente (z. B. akademisch, berufsbildend) besonders relevant sind, und ob dies ggf. auch Auswirkungen auf die Benennung einer Sammlung haben sollte. So könnte etwa die allgemeinbildende Sammlung *Kunststoffe* im akademischen Kontext unter dem Namen *Polymere* erscheinen.

Für die automatische Auszeichnung kam erneut ChatGPT zum Einsatz. Der verwendete Prompt lautet:

Du erhältst eine Liste von Namen thematischer Sammlungen eines [Fach]-Portals für Lehrmaterialien. Ordne jeder Sammlung die passenden Bildungssegmente zu:

- Grundbildend
- Allgemeinbildend
- Berufsbildend
- Akademische Bildung

Gib für jede Sammlung an, für welche Bildungssegmente sie relevant ist.

Falls es inhaltlich sinnvoll ist, verwende unterschiedliche Titel für die einzelnen Bildungssegmente, z. B. vereinfachte Begriffe in der elementaren Bildung oder fachsprachlich präzisere Begriffe in der akademischen Bildung.

Ausgabeformat pro Sammlung:

Sammlungsname; elementar: [Titel]; allgemein: [Titel]; berufsbildend: [Titel]; akademisch: [Titel]

Beachte bei der Benennung:

- Verwende alltagsnahe und konkrete Begriffe für die elementare Bildung (z. B. „Seife“, „Waschmittel“, „Kunststoffe“).
- Verwende leicht verständliche Begriffe für die allgemeine Bildung, gerne schulnah.
- Verwende anwendungsorientierte oder berufsspezifische Begriffe für die berufsbildende Bildung.
- Verwende fachsprachlich präzise Begriffe für die akademische Bildung (z. B. „Polymere“ statt „Kunststoffe“, „Lipide“ statt „Fette und Öle“).

Lass die ursprüngliche Bezeichnung stehen, wenn sie für ein Segment bereits passend ist.

Falls eine Sammlung für bestimmte Bildungssegmente nicht relevant ist, lasse das Segment einfach weg.

Erste Ergebnisse zeigten, dass

- nur wenige Sammlungsnamen geändert werden mussten,
- die automatischen Zuweisungen zu Bildungssegmenten teilweise unpräzise waren,
- ein manuelles Nachjustieren in zahlreichen Fällen erforderlich war.

Folgende Punkte sollten bei der Auszeichnung beachtet werden und wurden teilweise von ChatGPT missachtet:

- **Vererbung von Auszeichnungen:** Wenn eine Unterkategorie einem Bildungssegment zugeordnet ist, sollte auch die übergeordnete Kategorie entsprechend ausgezeichnet werden.
- **Segmentübergreifende Relevanz:** Sammlungen, die sowohl allgemeinbildend als auch akademisch relevant sind, gelten in der Regel auch als berufsbildend.
- **Grundbildung als Sonderfall:** Der grundbildende Bereich erwies sich als schwierig über fachliche Themenbäume abzubilden. Es wird erwogen, ihn separat zu strukturieren, z. B. über fachübergreifende Sammlungen wie *Naturwissenschaftliche Grundbildung* oder *Spracherwerb*.

3.6 Skalierung auf weitere Fachportale

Der im Projekt entwickelte KI-Workflow zur Erstellung bildungsbereichsübergreifender Themenbäume wurde zunächst an den Fachportalen Chemie und Deutsch erprobt. Anschließend wurde er so angepasst, dass er auch auf weitere Fachportale übertragen werden kann.⁵ Die Prozessschritte zur Erstellung eines bildungsbereichsübergreifenden Themenbaums sind:

1. Erstellung eines Dokumentenpools

- Sammlung fachspezifischer Dokumente aus verschiedenen Bildungsbereichen.
- Diese Dokumente können auch für weitere KI-gestützte Aufgaben genutzt werden.

2. Entwicklung und Evaluation von Einstiegskategorien

- Generierung von Einstiegskategorien mit KI-Unterstützung unter Anwendung verschiedener Methoden (vgl. [3.2.2 Verwendete Methoden](#)).
- Bewertung der Vorschläge durch die Fachredaktion hinsichtlich Vollständigkeit, Richtigkeit und Abstraktionsniveau.
- Erstellung einer finalen, konsolidierten Liste von Einstiegskategorien durch die Fachredaktion, die durch fehlende Einstiegskategorien ergänzt werden kann.

3. Zuordnung bestehender WLO-Kategorien

- Übertragung vorhandener Kategorien aus dem WLO-Themenbaum in die neuen Einstiegskategorien.
- Definition der Begriffsbeziehung (Äquivalenz oder Hierarchie).
- Bei Mehrfachzuordnungen: Auflösung in spezifische Unterkategorien.

4. Ergänzung fehlender Themen

- Identifikation fehlender Einstiegskategorien, da nicht für alle Bildungssegmente entsprechende Themen vorliegen.
- Vorschlag neuer Kategorien mithilfe von KI.
- Redaktionelle Auswahl und Integration in den Themenbaum.

5. Auszeichnung mit Bildungssegmenten

- Automatische Zuweisung durch Unterstützung von KI
- Manuelle Anpassung durch die Fachredaktion.
- Berücksichtigung von Regeln zur Vererbung (bei Zuordnung einer Unterkategorie zu einem Bildungssegment, soll diese Zugehörigkeit automatisch auch für die übergeordnete Kategorie gelten) und Umgang mit segmentübergreifenden Themen (wenn bestimmte Themen für mehrere Bildungssegmente relevant sind, sollen sie automatisch in mehreren Segmenten erscheinen).

⁵ Die entwickelten Schritte und daraus abgeleiteten Verfahren wurden sukzessive den anderen Fachredaktionen von WLO vorgelegt, um mit ihnen gemeinsam zu bildungsbereichsübergreifenden Themenbäumen zu gelangen. Für die bestehenden Fachportale und solche, die zukünftig neu in WLO aufgenommen werden, wurde eine umfangreiche Dokumentation erstellt. Die hier veröffentlichten Prozessschritte geben eine verkürzte Version wieder.

4. Prototyping der Navigationsstruktur

4.1 Einführung

Nach der Erstellung und Auszeichnung der bildungsbereichsübergreifenden Themenbäume wurde im nächsten Schritt überlegt entwickelt, wie eine künftige Integration in die Navigationsstruktur des WLO-Portals aussehen könnte.

Die für die Fächer Deutsch und Chemie entwickelten Themenbäume decken thematisch das gesamte Spektrum des lebenslangen Lernens ab. Die Einstiegsategorien wurden so gewählt, dass sie die unterschiedlichen Bedürfnisse und Suchgewohnheiten verschiedener Nutzergruppen adressieren, von der Grundbildung über die Schul- und Berufsbildung bis hin zur Hochschul- und Erwachsenenbildung.

Es soll eine dynamische, filterbare Navigation gestaltet werden, die sowohl innerhalb einzelner Fachportale als auch fächerübergreifend funktioniert. Die Darstellung und Benennung von Sammlungen soll dabei automatisch an den jeweiligen Bildungsstand, das Lernziel oder das Profil eine:r Nutzer:in angepasst werden.

4.2 Ansätze zur Umsetzung der Navigationsstruktur

Folgende Konzepte eignen sich für die prototypische Umsetzung einer dynamischen Navigationsstruktur im WLO-Portal:

- Dynamisches Ein- und Ausblenden von Sammlungen: Sammlungen sollen nur dann angezeigt werden, wenn sie für das gewählte oder automatisch erkannte Bildungssegment relevant sind.
- Vererbung von Auszeichnungen: Wenn eine Untersammlung einem bestimmten Bildungssegment zugeordnet ist, sollte diese Auszeichnung auch auf die übergeordneten Kategorien übertragen werden, um Konsistenz und Kontext herzustellen.
- Dynamische Anpassung der Sammlungenbenennung: Sammlungen können, je nach Bildungssegment, unterschiedliche Namen erhalten. Beispielsweise könnte *Kunststoffe* im allgemeinbildenden Bereich und als *Polymere* im akademischen Kontext erscheinen.
- Personalisierte Filterkombinationen: Nutzer:innen könnten Bildungssegment, Fach und ggf. Zielniveau oder Lernziel kombinieren, um direkt passende Inhalte angezeigt zu bekommen.
- Vorschläge auf Basis von Nutzungsdaten oder KI-Empfehlungssystemen: Eine intelligente Navigation könnte auf Basis von zuvor gesuchten oder genutzten Materialien passende Themenbereiche und Sammlungen vorschlagen.
- Visualisierung von Bildungswegen im Themenbaum: Durch eine grafische Darstellung möglicher Lernpfade (z. B. „Von der Grundbildung zur Fachvertiefung“)

könnten Nutzer:innen Orientierung im Themenbaum erhalten und individuelle Lernprozesse besser planen.

Folgende Mock-ups zeigen, wie sich die Auszeichnungen auf die Darstellung des Baums auswirken.

Abb. 3: Unterkategorien der Sammlung *Medizinische und Umweltchemie*

Abb. 3 zeigt die Unterkategorien der Einstiegs-kategorie *Medizinische & Umweltchemie* des Fachportals Chemie. Die gezeigten schwarzen Themennamen sind allgemeinbildend und werden für diese Zielgruppe angezeigt. Gelbe und blaue Auszeichnungen zeigen, dass diese Sammlungen außerdem akademisch und berufsbildend sind. Die Unterkategorie *Wasser - Trinkwasser und mehr* ist zudem grundbildend (grüne Auszeichnung). Im akademischen Bereich ändert sich die Bezeichnung zu *Wasserchemie und Wasseranalytik*.

Abb. 4: Einstiegskategorie "Grundlagen der Chemie" mit Auszeichnung der einzelnen Bildungssegmente.

Wie bereits beschrieben, ermöglicht die Auszeichnung mit Bildungssegmenten auch eine gezielte Filterung von Themen (Abb. 4).

In Abbildung 5 werden lediglich Themen angezeigt, die für die Grundbildung relevant sind.

Abb. 5: Themen in Grundlagen der Chemie, die mit "Grundbildend" ausgezeichnet sind.

5. Themenseiten

5.1 Anpassung von Themenseiten in WLO

Parallel zur Arbeit an Themenbäumen wurde ein Verfahren entwickelt, um Themenseiten automatisch zu generieren und an unterschiedliche Zielgruppen anzupassen. Themenseiten sollen eine Beschreibung der Sammlung, eine Liste relevanter Schlagwörter und allgemeine Informationen zur jeweiligen Sammlung bieten. Ziel war es, die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, die Konsistenz der Inhalte zu erhöhen und gleichzeitig die sprachliche sowie inhaltliche Passung für verschiedene Bildungssegmente sicherzustellen. Darüber hinaus bieten Beschreibungstexte Orientierung für Nutzer:innen und verbessern die Auffindbarkeit in Suchmaschinen.

Für die Erstellung oder Überarbeitung einer Themenseite sind folgende Elemente erforderlich:

1. Kurztitel: erscheint in der Navigation.
2. Langtitel (optional): Titel auf der Themenseite, max. 45 Zeichen.
3. Auszeichnung des Themas: Zuordnung zu einer Sammlungsart (Thema, Kompetenz/Aktivität, Vermittlung, Redaktionelle Sammlung).
4. Definition: kurze Erläuterung der Sammlungsbenennung, besonders bei thematischen Sammlungen.
5. Beschreibung: maximal 350 Zeichen, in Du-Form, beschreibt Inhalte der Sammlung ohne ausführliche Erklärungen oder Anleitungen; möglichst mit Querverweisen zu anderen Fachportalen.
6. Schlagwörter und Synonyme: 3–10 Begriffe zur besseren Auffindbarkeit.
7. Link zu Wikidaten: nach Möglichkeit für alle relevanten Themen.

5.2 Nutzer-Profilung

Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer:innen sollen Themenseiten mithilfe eines Nutzer-Profilings personalisiert werden (vgl. [2.3.1 Zielgruppenbeschreibungen](#)). Ziel ist es, Inhalte so anzupassen, dass sie für die jeweiligen Nutzer:innen verständlich, relevant und anwendbar sind. Die Profile beschreiben die typischen Merkmale, Anforderungen und sprachlichen Präferenzen der einzelnen Bildungssegmente und bilden damit die Grundlage für die zielgerichtete Anpassung von Inhalten.

Die Nutzergruppen sind:

- **Lehrende:** Diese Zielgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass formale und informativ gestaltete Texte benötigt werden, die sich für die Unterrichtsvorbereitung und den didaktischen Einsatz eignen.
- **Lernende:** Diese Zielgruppe wurde weiter unterteilt in die vier Bildungssegmente, da unterschiedliche Lernniveaus verschiedene sprachliche und inhaltliche Anpassungen erfordern.

Im Rahmen des KI-Prompting war es wichtig, die vier Bildungssegmente genau zu beschreiben und dabei die Zielgruppe der Lehrenden und Lernenden zu unterscheiden. Es wurde festgelegt, dass Lehrende keine eigenen Texte für unterschiedlichen Bildungssegmente benötigen, sondern eine einheitliche Beschreibung erhalten. Dies basiert auf der Annahme, dass Lehrende unabhängig ihres spezifischen Bildungsbereichs, z. B. als Kita-Lehrkraft, Lehrer:in, Erzieher:in, Hochschullehrende oder Berufsbildungspersonal, mit einem allgemeinen, fachlich präzisen Text zufrieden sind. Für Lernende hingegen war es notwendig, die Texte differenziert zu formulieren, um den jeweiligen Sprach- und Fachkompetenzen gerecht zu werden.

Die Lernenden wurden entsprechend ihrer Bildungsebene in folgende Segmente eingeteilt:

Bildungssegment	Merkmale der Beschreibungstexte
Grundbildend	Einfache Sprache, kurze Sätze, keine komplexen Begriffe und Benennungen, alltagsnahe Beispiele.
Allgemeinbildend	Verständliche Sprache mit leichtem fachlichen Tiefgang.
Berufsbildend	Praxisorientierte Formulierungen mit direktem Bezug zur Anwendung.
Akademisch bildend	Wissenschaftlich fundierte Sprache, detailliert, ggf. mit Fachterminologie.

Tabelle 4: Bildungssegmente und ihre Merkmale für die Erstellung von Prompts.

5.3 Erstellung eines einheitlichen Prompts

Um eine automatisierte Generierung von zielgruppenspezifischen Beschreibungstexten für Themenseiten zu ermöglichen, wurde ein einheitlicher Prompt entwickelt. Dieser dient als zentrale Vorlage für die Interaktion mit der KI und stellt sicher, dass alle generierten Texte eine konsistente Struktur, Tonalität und inhaltliche Ausrichtung aufweisen.

Dieser Prompt berücksichtigt zentrale Aspekte:

- Art der Sammlung: Thema, Kompetenz/Aktivität, Vermittlung, Redaktionelle Sammlung).⁶

⁶ Die Sammlungsart wurde in einem vorherigen Projekt zur Qualitätssicherung der Themenbäume entwickelt. Hierzu wurden Auszeichnungen festgelegt, um Sammlungsarten im WLO-Portal festzulegen. Mit den entwickelten Auszeichnungen können nicht nur bestimmte Funktionalitäten im Portal umgesetzt werden, sondern auch unterschiedliche Sammlungsarten offensichtlicher voneinander getrennt werden (curriculare und methodische Themen zum Beispiel). Eine Sammlung, die mit *Thema* ausgezeichnet ist, enthält Lehrplanthemen oder Themengebiete; *Kompetenz/Aktivität* zeigt an, dass es sich um Inhalte handelt, in denen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kenntnisse zur Problemlösung vermittelt werden. Mit *Vermittlung* werden Sammlungen gekennzeichnet, die zur praktischen Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, z. B. Didaktik, Methodik oder Fachdidaktik

- Zielgruppe: Anpassung von Sprache, Komplexitätsgrad und Beispielen für Lehrende und Lernende entsprechend dem definierten Bildungssegment.
- Strukturierte Herangehensweise für Beschreibungstexte:
 - Einleitung ins Thema
 - Bedeutung und Anwendungsgebiete
 - Unterteilungen oder Kategorien innerhalb des Themas
 - Lernziele oder relevante Kompetenzen
- Schlagwortliste: Trägt zur besseren Erschließung der Sammlung bei.

Hier ein Beispiel für eine Prompt-Anfrage zur Erstellung von Beschreibungstexten für Themenseiten:

Erstelle einen Beschreibungstext für eine Sammlung im Lehrmaterialienportal. Beachte dabei die folgenden Parameter:

- Sammlungsname: {Sammlungsname}
- Sammlungsart: {Thema | Kompetenz/Aktivität | Vermittlung | Redaktionelle Sammlung}
- Fachbereich: {Fachbereich}
- Zielgruppe: {Lehrende | Lernende}

Falls Lernende: Bildungssegment berücksichtigen → {Grundbildung | Allgemeinbildung | Berufsbildung | Hochschulbildung}

Falls Lehrende: Einheitlicher, formaler Text für {Elementarbildung | Schulbildung | Berufsbildung | Hochschulbildung | Erwachsenenbildung}

Weitere Vorgaben:

- Für thematische Sammlungen ("Thema"): Fokus auf inhaltliche Grundlagen und Konzepte.
- Für Kompetenz-/Aktivitäts-Sammlungen ("Kompetenz/Aktivität"): Fokus auf anwendbare Fähigkeiten und Problemlösung.
- Für Vermittlungssammlungen ("Vermittlung"): Fokus auf didaktische Ansätze und Lehrmethoden.
- Für redaktionelle Sammlungen ("Redaktionelle Sammlung"): Fokus auf kuratierte Ressourcen, Portalinhalte oder Materialsammlungen.

Beispiel für eine Anfrage mit ausgefüllten Parametern:

"Erstelle einen Beschreibungstext für die Sammlung 'Kunststoffe'. Es handelt sich um eine thematische Sammlung im Fachbereich Chemie. Zielgruppe sind Lernende in der Berufsbildung. Ergänze eine Liste passender Schlagwörter."

5.3.1 Beispielhafte Anwendung des Prompts

Der Prompt wurde dabei so angepasst, dass Sprache, inhaltliche Tiefe und Beispiele variieren, während die grundlegende Struktur einheitlich bleibt. Um die Funktionsweise des entwickelten einheitlichen Prompts zu veranschaulichen, ist hier ein Beispiel aufgeführt, das der Sammlung *Sicherheit in Chemie-Räumen* des Fachportals Chemie entnommen wurde.

dienen. *Redaktionelle Sammlung* sind von Fachredaktionen erstellte, nicht anderweitig zuordenbare Sammlungen (so z. B. Einstiegsangebote, externe Materialsammlungen, Linklisten oder YouTube-Kanäle).

Beschreibungstext für Lehrende

Chemische Experimente erfordern besondere Sicherheitsmaßnahmen, um Unfälle und gesundheitliche Risiken zu vermeiden. In Chemie-Räumen gelten daher spezifische Regeln für den Umgang mit Chemikalien, Geräten und Schutzmaßnahmen. Dazu gehören der sachgemäße Einsatz von Schutzbrillen, Laborkitteln und Handschuhen sowie das sichere Arbeiten mit Bunsenbrennern, Säuren und Basen. (...)

Beschreibungstexte für Lernende nach Bildungssegment

- Grundbildend: „Im Chemie-Raum gibt es viele spannende Experimente, aber auch einige Gefahren. Damit nichts passiert, gibt es wichtige Regeln: Trage immer eine Schutzbrille und einen Kittel, halte deine Arbeitsfläche sauber und berühre keine Chemikalien mit den Händen. (...)"
- Allgemeinbildend: „Beim Arbeiten im Chemie-Raum ist Sicherheit das oberste Gebot. Chemikalien können gefährlich sein, wenn sie nicht richtig verwendet werden. Deshalb gibt es klare Regeln für den Umgang mit Gefahrstoffen, die durch Symbole und Sicherheitsdatenblätter gekennzeichnet sind. (...)"
- Berufsbildend: „In Laboren, Apotheken oder Chemieunternehmen gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Der Umgang mit Chemikalien erfordert präzise Schutzmaßnahmen wie das Tragen persönlicher Schutzausrüstung und das Arbeiten unter einer Absaugung. (...)"
- Akademisch: „Sicheres Arbeiten in chemischen Laboren setzt ein tiefgehendes Verständnis von Gefahrenklassifikationen, Toxizität und reaktionskinetischen Risiken voraus. (...)"

Schlagwörter für die Sammlung *Sicherheit in Chemie-Räumen*

- Grundbildend: Schutzbrille, Kittel, Chemie-Raum, Warnzeichen, Gefahr, sicher arbeiten, Experimente, Regeln, Hände waschen, Erste Hilfe.
- Allgemeinbildend: Sicherheitsregeln, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffe, Warnsymbole, Erste Hilfe, Brandschutz, Laborausrüstung, Chemikalien, Notfallplan.
- Berufsbildend: Laborsicherheit, persönliche Schutzausrüstung (PSA), GHS-Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt (SDB), Gefahrstoffverordnung, Chemikalienrecht, Notfallmaßnahmen, Arbeitsschutz.
- Akademisch: Gefahrenstoffmanagement, GHS-Klassifikation, Toxikologie, Sicherheitsdatenblätter, Laborrichtlinien, Explosionsschutz, reaktive Chemikalien, Inertgastechnik, Substitutionsprinzip.

Im Folgenden ein weiteres Beispiel für die Sammlung *Satzarten*, die dem Fachportal Deutsch entnommen wurde.

Beschreibungstext für Lehrende

Satzarten sind eine grundlegende Einheit der Grammatik und spielen eine zentrale Rolle in der sprachlichen Kommunikation. Sie bestimmen nicht nur den Satzbau, sondern auch die Funktion und Wirkung eines Satzes. Die Unterscheidung verschiedener Satzarten, wie

Aussagesätze, Fragesätze, Aufforderungssätze und Ausrufesätze, ermöglicht eine präzisere Kommunikation und ein besseres Textverständnis.

Diese Sammlung bietet Lehrenden didaktisch aufbereitete Materialien zur Vermittlung der Satzarten und ihrer Merkmale. Neben der formalen Klassifikation werden auch kommunikative Funktionen und stilistische Besonderheiten behandelt. Lehrkräfte erhalten praxisnahe Anregungen zur Einführung des Themas im Unterricht sowie methodische Ansätze zur Förderung eines bewussten Umgangs mit unterschiedlichen Satzstrukturen. Nach der Bearbeitung der Materialien können Lernende Satzarten sicher erkennen, deren Verwendung reflektieren und gezielt in verschiedenen Kommunikationssituationen anwenden.

Beschreibungstexte für Lernende nach Bildungssegment

- Grundbildend: Sätze helfen uns, miteinander zu sprechen und zu schreiben. Es gibt verschiedene Satzarten. Mit Aussagesätzen erzählen wir etwas. Mit Fragesätzen stellen wir eine Frage. Mit Aufforderungssätzen bitten wir jemanden, etwas zu tun. Mit Ausrufesätzen zeigen wir starke Gefühle. In dieser Sammlung lernst du, welche Satzarten es gibt und wie du sie richtig benutzt.
- Allgemeinbildend: Sätze können auf unterschiedliche Weise genutzt werden, um Informationen zu vermitteln, Fragen zu stellen oder Anweisungen zu geben. Es gibt vier Hauptsatzarten: Aussagesätze, Fragesätze, Aufforderungssätze und Ausrufesätze. Jede Satzart hat eine eigene Funktion und kann die Bedeutung eines Textes stark beeinflussen. In dieser Sammlung lernst du, Satzarten zu erkennen und sie gezielt in Texten und Gesprächen einzusetzen.
- Berufsbildend: In beruflichen Kontexten ist es wichtig, Sprache gezielt einzusetzen. Satzarten spielen dabei eine wesentliche Rolle, etwa beim Schreiben von Berichten, im Kundenkontakt oder bei Anweisungen an Mitarbeitende. Ob klare Anweisungen, höfliche Fragen oder überzeugende Aussagen – die richtige Wahl der Satzart verbessert die Kommunikation. Diese Sammlung hilft dir, Satzarten sicher zu verwenden und sprachlich präzise zu kommunizieren.
- Akademisch: Die Analyse von Satzarten ist ein zentrales Thema der Syntax und Sprachwissenschaft. Satzstrukturen beeinflussen die Informationsvermittlung, rhetorische Strategien und die Verständlichkeit von Texten. Diese Sammlung bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit Satztypen, syntaktischen Merkmalen und ihrer funktionalen Verwendung in verschiedenen Diskursen.

Schlagwörter für die Sammlung „Satzarten“

- Grundbildend: Satz, Frage, Aussage, Bitte, Gefühle, Schreiben, Sprechen, Wort
- Allgemeinbildend: Satzarten, Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz, Ausrufesatz, Grammatik, Sprache, Kommunikation
- Berufsbildend: Kommunikation, Klare Sprache, Kundenkontakt, Anweisung, Bericht
- Gesprächsführung, Sprache gezielt nutzen
- Akademisch: Syntax, Satzstruktur, Satzmodi, Sprachwissenschaft, Syntaktische Analyse, Funktionale Grammatik, Rhetorik, Diskursanalyse

5.4 Kontextuelle Erweiterung der Prompts mit Metadaten der Sammlungsinhalte

Weiterhin wurde erprobt, wie sich Sammlungsbeschreibungen ändern, wenn kontextuelle Informationen in Form von Metadatenbeschreibungen der Lehrmaterialien einer Sammlung hinzugefügt werden. Zwei verschiedene Vorgehensweisen wurden verglichen:

1. Prompts mit Informationen zum Sammlungsinhalt: Diese enthalten eine detaillierte Beschreibung der Sammlung mit Fokus auf die inhaltlichen Schwerpunkte, didaktischen Methoden und Anwendungsbereiche.
2. Prompts ohne Informationen zum Sammlungsinhalt: Diese fokussieren sich ausschließlich auf die sprachliche und stilistische Anpassung an die Zielgruppe, ohne tiefgehende inhaltliche Hinweise (vgl. [5.3 Erstellung eines einheitlichen Prompts](#))

Es wurden zwei unterschiedliche Varianten von Prompts oder Verfahren getestet, und für jede dieser Varianten wurden vier Versionen des Textes erstellt, je eine für jedes Bildungssegment (Grundbildung, Allgemeinbildung, Berufsbildung, akademische Bildung). Innerhalb dieser Segmente wurde noch einmal unterschieden, ob sich der Text an Lehrende oder an Lernende richtet.

5.4.1 Ergebnisse

Mit Informationen zum Sammlungsinhalt

In dieser Variante waren die Beschreibungen klar strukturiert und enthielten eine gezielte Einführung in die Thematik, die Bedeutung der Kompetenz sowie konkrete Anwendungsbereiche. Dies führte zu einer

- hohen fachlichen Präzision,
- direkten Verbindung zwischen Theorie und Praxis (besonders für Berufsbildung und Hochschulbildung),
- besseren didaktischen Anpassung an die jeweilige Zielgruppe.

Es zeigte sich jedoch, dass die Informationen zum Sammlungsinhalt die Texte stark verzerrten. In vielen Fällen sind die bisher vorhandenen Sammlungsinhalte nicht repräsentativ für die gesamte Sammlung, da diese noch nicht erschöpfend mit Materialien gefüllt sind. Einzelne Lehrmaterialien können dadurch die Textgenerierung stark beeinflussen und ein verzerrtes Bild der Sammlung vermitteln.

Beispiel für die Hochschulbildung: *„Bewertungskompetenz ist eine Schlüsselqualifikation für angehende Chemikerinnen und Naturwissenschaftlerinnen. Sie umfasst das analytische Prüfen von Daten, das Einordnen wissenschaftlicher Studien und die kritische Auseinandersetzung mit chemischen Innovationen. Diese Sammlung stellt wissenschaftliche Konzepte, Bewertungsmodelle und Anwendungsbeispiele bereit, die für Forschung und Industrie relevant sind.“*

Ohne Informationen zum Sammlungsinhalt

Hier lag der Fokus auf der sprachlichen Adaption an die jeweilige Zielgruppe, ohne dass explizite inhaltliche Hinweise gegeben wurden. Dies führte zu

- einer weniger klaren Einordnung der Sammlung,
- generischen Beschreibungen ohne spezifische Bezüge zu Chemie,
- größeren Varianzen in der Qualität der Texte, abhängig von der jeweiligen Zielgruppe.

Diese Methode erwies sich allerdings als vorteilhafter, da sie eine neutralere und repräsentativere Beschreibung der Sammlung ermöglichte.

Beispiel für die Hochschulbildung: *„Bewertungskompetenz ist eine wichtige Fähigkeit in wissenschaftlichen Disziplinen. Sie hilft dabei, Informationen kritisch zu analysieren und begründete Entscheidungen zu treffen. Diese Sammlung enthält Materialien, die zur Förderung dieser Kompetenz beitragen.“*

5.4.2 Reflexion und Schlussfolgerungen

Der Vergleich beider Varianten zeigt: die Einbindung von Sammlungsinformationen kann zwar zu präziseren Beschreibungen führen, birgt jedoch auch das Risiko, dass die Darstellung der Sammlung verzerrt wird, insbesondere wenn sich die Sammlung noch in der Ausbauphase befindet. In solchen Fällen können vereinzelte Sammlungsinhalte den Gesamteindruck unverhältnismäßig stark prägen. Daher empfiehlt es sich, Beschreibungstexte ohne direkten Bezug auf einzelne Inhalte zu erstellen und stattdessen allgemeinere, kompetenzorientierte Texte zu formulieren.

Die Differenzierung nach Bildungssegmenten für Lernende hat sich als sinnvoll erwiesen, während für Lehrende eine einheitliche fachliche Beschreibung genügt. Dies reduziert den Aufwand in der Texterstellung und entspricht der Erwartungshaltung der Lehrenden, die mit einer allgemeinen Einordnung gut arbeiten können.

Die Erprobung hat gezeigt, dass eine inhaltlich fundierte und zielgruppenspezifische Gestaltung von Sammlungsbeschreibungen möglich und sinnvoll ist. Informationen zu konkreten Sammlungsinhalten sollten jedoch gezielt und mit Bedacht eingesetzt werden, um unbeabsichtigte Verzerrungen zu vermeiden.

5.5 Fazit und Weiterentwicklung

Die entwickelten Beschreibungstexte und Schlagwörter ermöglichen es, Themenseiten im WLO-Portal gezielt auf unterschiedliche Nutzergruppen zuzuschneiden. Dabei hat sich gezeigt:

- Die Unterscheidung zwischen Lehrenden und Lernenden ist grundlegend, da beide Gruppen unterschiedliche Informationsbedarfe und Sprachniveaus aufweisen.
- Die Differenzierung der Lernenden nach Bildungssegmenten erlaubt eine präzisere Ansprache und sorgt für passgenaue Inhalte.

- Eine einheitliche Textstruktur gewährleistet Konsistenz, erleichtert die Orientierung für Nutzer:innen und unterstützt die redaktionelle Pflege.
- Schlagwörter spielen eine wichtige Rolle für die inhaltliche Erschließung und Auffindbarkeit der Sammlungen.

Im Ergebnis wurde ein standardisiertes Template für zielgruppenspezifische Sammlungsbeschreibungen entwickelt. Die automatisierte Generierung dieser Beschreibungen mithilfe von KI ist möglich, sofern die inhaltlichen Informationen strukturiert vorliegen.

6. Diskussion und Ausblick

Im Projekt wurden Verfahren entwickelt und erprobt, um bildungsbereichsübergreifende Themenbäume und Themenseiten im WLO-Portal mithilfe von KI effizient zu erstellen und zielgruppengerecht auszugestalten. Ziel war es, skalierbare Workflows zu schaffen, die sowohl fachlich fundiert als auch technisch übertragbar sind.

Dabei haben sich die folgenden zentralen Erkenntnisse herauskristallisiert:

- Die Einführung von Bildungssegmenten als vereinfachte Struktur gegenüber klassischen Bildungsstufen ist äußerst hilfreich. Sie ermöglicht der KI eine trennscharfe und zugleich zielgruppengerechte Einordnung von Themen.
- Die Gruppierung von Fächern in Fächerfamilien schafft eine systematische Grundlage, um fachspezifische Eigenheiten herauszuarbeiten. Daraus lassen sich charakteristische Strukturen ableiten, mit denen KI-Modelle zielgerichteter und konsistenter Inhalte generieren können.
- Der Vergleich verschiedener Methoden zur Generierung von Einstiegskategorien zeigt, dass es nicht den einen „richtigen“ Weg gibt. Vielmehr ist die Kombination aus automatischer Generierung, strukturierten Prompts und fachlicher Validierung entscheidend.
- Eine differenzierte Zielgruppenanalyse, nach *Lehrenden und Lernenden* sowie nach *Bildungssegmenten*, ist unverzichtbar, um sprachlich und inhaltlich passende Texte zu erzeugen. Sie bietet zudem eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung adaptiver, KI-gestützter Themenseiten.

Grundsätzlich wurde der Workflow zur Erstellung eines bildungsbereichsübergreifenden Themenbaums in vier aufeinander aufbauende Schritte unterteilt:

1. Automatische Generierung von Einstiegskategorien für alle Bildungsbereiche
2. Integration des bestehenden WLO-Themenbaums in diese neuen Kategorien
3. Ergänzung fehlender Themen aus nicht-schulischen Bildungsbereichen
4. Auszeichnung aller Themen mit passenden Bildungssegmenten

Für jeden dieser Schritte konnten sinnvolle KI-Unterstützungen identifiziert werden. Die Aufteilung in einzelne Arbeitsschritte hat sich als nützlich erwiesen, um die Prozesse zu strukturieren und gezielt zu optimieren. Dennoch stellt sich die berechtigte Frage, ob nicht auch eine direkte, end-to-end KI-Generierung bildungsbereichsübergreifender Themenbäume möglich wäre.

In Zukunft sollen die im Projekt entwickelten Themenbäume schrittweise in das WLO-Portal eingebunden werden. Dabei ist wichtig, dass sie dynamisch und zielgruppenspezifisch dargestellt werden können, z. B. je nach Bildungsbereich oder Nutzungskontext. Eine erste praktische Erprobung könnte in den Fachportalen Deutsch und Chemie erfolgen, um Erfahrungen mit der Umsetzung und Nutzerführung zu sammeln.

Nicht alle Fachportale in WLO sind bislang bildungsbereichsübergreifend strukturiert. Das Projekt hat verdeutlicht, dass eine Erweiterung bestehender (schulischer) Themenbäume eine enge Zusammenarbeit mit den Fachredaktionen erfordert. Dabei müssen nicht nur fehlende Inhalte ergänzt, sondern auch bestehende Strukturen erhalten und sinnvoll integriert werden. Das erfordert sowohl redaktionelle Expertise als auch den gezielten Einsatz von KI-Tools.

Die entwickelten Methoden und Workflows bieten eine skalierbare Grundlage, um künftig weitere Fachportale in WLO auszubauen. So können einheitliche, flexible und zielgruppengerechte Wissensstrukturen entstehen, die lebenslanges Lernen im digitalen Raum wirksam unterstützen.